

As Religiões e Altares em Design de Acordo à Índole de quem presencia o Desconhecido:

No horizonte vasto do design das religiões ou templos de sociedades secretas e discretas, temos semelhanças inegáveis em tais simbologias.

Na própria Maçonaria, em seu emblema na entrada de cada loja respectiva, ou selo de cidades que implantam o símbolo, se nota a mesma geometria de um altar Xintoísta de Torii, as colunas, o espaço vazio entre elas, ao ponto de até em primeira vista, confundir o observador.

Mesmo que uma tradição aparentemente não pareça ter nada a ver uma coisa com a outra.

E indubitavelmente o mesmo fenômeno se notará em demais tradições de disposição dos itens simbólicos de altares ou emblemas dentre os principais logotipos delas.

É o resultado do efeito reconhecível citado por estudiosos neutros e imparciais desses atos.

De que cada povo e pessoa, vê o mesmo horizonte do desconhecido ou espiritual, porém interpreta de acordo ao seu caráter vigente como moral.

Sir Mário Honorário